

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

ТОМ 5, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

VOLUME 5, ISSUE 3

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Урзова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Rakhimov Matlab Farkhodovich PHYSICAL EDUCATION AND SPORT AS A SOCIAL PHENOMENON.....	4
2. Қодирова Мадинабону Тургуновна ОТМ АРАБ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ.....	7
3. Rakhimov Matlab Farkhodovich PHYSICAL EDUCATION AND SPORT AS A SOCIAL PHENOMENON.....	17
4. Қодирова Мадинабону Тургуновна ОТМ АРАБ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ.....	20
5. Turg'unboyev Sirojiddin Faxriddinovich OILAVIY BOLALAR UYI TARBIYALLANUVCHILARIDA KITOB O'QISH MADANIYATINI SHAKLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI.....	30
6. Rejаметова Irada Ikramshikovna, Norbutayev Samandar Abdubakirovich YETIM VA OТА-ONA QARAMOG'IDAN MAHRUM BO'LGAN BOLALARDA IJTIMOIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	35
7. Хажиева И.А. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ.....	40
8. Гизатулина Ольга Ивановна МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗАХ.....	45
9. Носиров Рашод Адилевич, Рахимова Машхура Иномжановна, Темирова Светлана Владимировна ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ ОНГНИНГ ЎЗГАРИШИ - ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ТАХЛИЛИ.....	53
10. Д.А.Зарипова ТАЪЛИМНИ АХБОРОТЛАШТИРИШДА ТАЛАБАЛАРНИ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ SMART УСУЛИ АСОСИДА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИ АҲАМИЯТИ.....	60

Қодирова Мадинабону Тургуновна

Ўзбекистон халқаро ислом Академияси, ўқитувчиси

E- mail:kamadina480@gmail.com

ОТМ АРАБ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ

For citation: M.T Kadyrova. Pedagogical and psychological features and social conditions for ensuring the competence of the arabic teacher. Journal of innovations in pedagogy and psychology. Vol. 5, Issue 3, 2022, pp.7-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6482223>

АННОТАЦИЯ

Мақолада компетенция тушунчасининг маъноси, келиб чиқиши, унинг маъносига бўлган қарашлар йиғиндиси, касбий компетенция таркибий қисмлари, араб тили ўқитувчисининг компетенциялари, уларда тил ўқитиш усуллари, замонавий технологиялардан фойдаланиш усуллари, ўқитиш методининг мезонлари, тилни билиш даражасини баҳолаш бўйича миллий ва халқаро тизимлар, бугунги кундаги замонавий ўқитувчининг ҳолати, араб тили ўқитувчиси профессионал муваффақиятга эришиши мумкин бўлган энг муҳим шахсий ва ижтимоий хусусиятлари, араб мамлакатларида араб тилини ўқитиш стратегиялари ҳақида маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар: компетенция, компетентлик, усул, замонавий технология, дедукция, индукция, коммуникатив, мотивацион, рефлексив, ахборот компетенция, баҳолаш тизими, ўқитиш стратегияси

Кадырова Мадинабону Тургуновна

Преподаватель Международная
исламская академия Узбекистана

E- mail:kamadina480@gmail.com

ПЕДАГОГИЧЕСКИ-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА ВУЗА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значение понятия компетенции, его происхождение, сумма взглядов на его значение, компоненты профессиональной компетенции, компетенции преподавателя арабского языка, их методы обучения арабскому языку и использования современных технологий, критерии методики преподавания, национальные и международные системы языковой оценки, профессиональный успех учителя арабского языка, наиболее

важные личностные и социальные характеристики, информация о стратегиях преподавания арабского языка в арабских странах

Ключевые слова: компетенция, компетентность, метод, современные технологии, дедукция, индукция, коммуникативная, мотивационная, рефлексивная, информационная компетенция, система оценки, стратегия преподавания

Kadyrova Madinabonu Turgunovna

Teacher of International
Islamic Academy of Uzbekistan
E- mail:kamadina480@gmail.com

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES AND SOCIAL CONDITIONS FOR ENSURING THE COMPETENCE OF THE ARABIC TEACHER

ANNOTATION

The article examines the meaning of the concept of competence, its origin, the sum of views on its meaning, the components of professional competence, the competence of an Arabic language teacher, their methods of teaching Arabic and the use of modern technologies, criteria for teaching methods, national and international language assessment systems, the professional success of an Arabic language teacher, the most important personal and social characteristics, information about strategies for teaching Arabic in Arab countries

Keywords: competence, method, modern technologies, deduction, induction, communicative, motivational, reflexive, information competence, assessment system, teaching strategy

Кириш. “Компетенция” атамаси кенг маънода умумий масалаларни ҳал этишда амалий тажрибалар асосида билим ва малакаларни қўллаш, муваффақиятли ҳаракат қилиш қобилиятини билдиради. Лотинча “сампетере” – мувофиқ бўлмоқ сўзидан келиб чиққан. Компетенция – бу кутилган натижага олиб келувчи фаолият белгисидир. У билим маҳсули бўлиб, мутахассис томонидан уни амалиётда қўллай олиш қобилиятидир. Компетенциянинг билимдан фарқи шундаки, вазифани амалий бажармасдан туриб, уни аниқлаб ҳам, баҳолаб ҳам бўлмайди. Малака компетентликнинг муҳим мезони бўлиб, у турли ҳолатларда, шу қатори муаммоли вазиятларда ҳам бир неча бор қўллаш натижасида намоён бўлади. Ҳозирги кунда “компетенция” атамаси турли соҳаларда қўлланилади: ҳуқуқшунослик, тилшунослик, маданият соҳаларида, шунингдек, ташкилот, муассаса ёки компаниянинг муҳим компетенциялари.

Компетенция деганда маълум бир субъектлар ёки жараёнларга нисбатан белгиланган ва уларга нисбатан самарали ва унумли ҳаракат қилиш зарур бўлган ўзаро боғлиқ шахс сифатлари мажмуи тушунилади. Компетентлик - компетенция ва фаолиятга нисбатан ўз шахсий муносабатларни ўз ичига олган шахснинг тегишли компетенцияга эгалиги тушунилади. Шундай қилиб, компетенция таълим жараёнининг мақсади ва компетентлик эса, натижада мутахассиснинг шахсий фазилатлари мажмуи сифатида тушунилади. Кенг маънода компетенция қобилият, малака, имконият, кўникма ва тушунишга таалуклидир. Компетенция - компетенция эга шахснинг пайдо бўладиган ҳаётий муҳим муаммолар натижасида фаолиятда долзарблашадиган ўзаро таъсир этувчи компонентларни (билиш, шахсий ва ижтимоий билан боғлиқ) ўз ичига оладиган жараёнли, қиймат-маъноли, деларатив билимларнинг очик тизимидир.

- **Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review)**

Компетенция бир неча компонентларнинг ўзаро интеграция натижасидир:

- 1) Мотивацион - фаолиятга қизиқиш ва муаммоларни ҳал қилиш учун шахсий маъноларнинг мавжудлиги билан ифодаланади;
- 2) Мақсадли - шахсий мақсадларни белгилаш қобилияти, ҳаракатлар ва ҳаракатларни лойиҳалаштириш қобилияти билан боғлиқ;

- 3) Ориентация - фаолиятнинг ташқи ва ички даражаларини кўриб чиқишни таъминлайди;
- 4) Функционал - шахсий фаолият моделларини шакллантириш ва қарор қабул қилиш учун билим, кўникма, иш усуллари ва ахборот саводхонлиги ишлатилади;
- 5) Назорат - фаолиятнинг аниқ ўлчовларнинг ва унинг натижаларини мавжудлиги;
- 6) Баҳоловчи – ўзини ўзи таҳлил қилиш ва етарли баҳолаш.

томонидан компетенция тушунчасининг мазмуни ҳар хил ёритилган. Барча "компетенция" тушунчаси таърифлар мазмуни таҳлили унинг тузилиши билан боғлиқ баъзи асосий позицияларни аниқлаш учун бизга имкон беради: - билим, малака, кўникмаларининг маълум бир тизим мавжудлиги; - шахсий хусусиятлар, фазилатлар, сабаблар; - билим, кўникма ва шахсий салоҳият тизими асосида маълум бир функцияларни бажариш учун мотивация, қобилият ва тайёрлик. Бизнингча, компетенция - бу қўйилган талаб, ваколатлар, ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуи, шахсни муайян фаолиятда қўйилган вазифаларни самарали ҳал этишни таъминловчи умумлаштирилган ҳаракат усулидир. И.В.Георте ўтказилган назарий таҳлили натижасида касбий компетенция таркибида (касбий компетентликнинг таркибий қисмлари сифатида) қуйидаги таркибий қисмларни ажратиб кўрсатиш имконини берди: - **мотивацион ва кадрларга асосланган**, бўлажак мутахассиснинг касбий фаолиятга шахсий муносабатини, касбий иш ва таълимга бўлган мотивациясини, шахсий мақсад ва манфаатларини акс эттиради, касбий фаолиятнинг роли ва аҳамиятини кадрини англайди профессионал даражада ўз-ўзини ривожлантириш, ўз - ўзини такомиллаштириш шахснинг ҳиссий ва иродавий фаолиятида намоён бўлади; - **когнитив**: билим ва компетенция мазмуни тушуниш, бошқа компонентлар билан, келажакдаги профессионал фаолият; - **фаолиятга асосланган**, бўлажак мутахассислар томонидан шаклланган кўникма ва малакалар даражасини акс эттиради, масалан: умумий касбий (таълимий, коммуникатив, рефлексив ва бошқалар.) ва махсус (амалий кўникмалар, замонавий технологиялардан фойдаланиш, турли даражадаги мураккабликдаги таълим ва касбий вазифаларни ҳал қилиш усуллари), шунингдек, мавжуд кўникма ва қобилиятлардан самарали фойдаланиш қобилияти, касбий фаолиятни янада ривожлантириш, такомиллаштириш зарурати ва тайёрлиги; - **шахсий**, шахсий таълим услуби, фаолияти, суръати, фаолиятнинг афзал шакл ва усулларига таъсир этувчи психологик хусусиятлари мажмуи иборат. Шунингдек талабалар ва ўқитувчилар билан ўзаро муносабатлар характери ҳам киради. - **рефлексив** - ўз-ўзини таҳлил қилиш, ўз-ўзини назорат, ўрганиш ва ривожлантириш ўз-ўзини баҳолаш қобилияти, профессионал компетенция шаклланиш самарадорлигини акс эттиради. Таълимда анъанавий ва компетентлик ёндашувнинг фарқлари шундаки: 1.-асосий мақсад: анъанавий таълимда билим шахсий муваффақиятга олиб келса, компетентлик ёндашувда эса, билим ўрнини муаммоларни мустақил ҳал этиш тажрибаси эгаллайди. 2.-муаммоларни ҳал қилиш билимларни мустаҳкамлаш усули орқали қаралса, компетентлик ёндашувда эса, муаммоларни ҳал қилиш – таълим фаолиятининг мазмунидир.

- **Тадқиқот методологияси (Research Methodology)**

Араб тили ўқитувчисининг бир қанча компетенциялари мавжуд. Улар қуйидагилардир: 1.Шахсий фазилатлар компетенцияси - бу компетенциянинг асосий мақсади-ўқувчининг потенциал имкониятини очади, таълим олувчининг муваффақиятига нисбатан ўқитувчининг ўрнини белгилайди. Шу таълим олувчининг ички дунёсига қизиқиш, барча индивидуал тарафларни ҳисобга олиб, педагогик фаолиятни йўлга қўйиш, эмоционал мустаҳкамлик, аудиторияни бошқариш самарадорли, педагогик фаолиятга ижобий ёндашув, ўзига ишончни аниқлайди. 2.Педагогик фаолиятнинг мақсад ва вазифаларини белгилаш компетенцияси 3.Лингвистик компетенция - 4.Коммуникатив компетенцияси - 5.Ахборот компетенцияси - 6.Методик компетенцияси - 7.Мотивацион компетенция - 8.Когнитив компетенция - 9.Диагностик компетенция 10. Ташкилотчилик компетенцияси - 11. Рефлексив компетенция

Араб тилини ўргатишда араб тилида гаплашмайдиган одамлар учун ишлатиладиган энг муҳим усуллар:

(1) **грамматика ва таржима усули:**

Рушди Таима фикрича, бу усулнинг энг муҳим тамойиллари қаторига қуйидагилар қиради:

1-тил асосан лингвистик матнлардан келиб чиқадиган қоидалар тизими бўлиб, бу қоидалар билан танишиш тил амалиёти учун зарур шартдир.

2-тил ўрганиш-бу рухий тарбия бўлиб, уни қоида ўрганишни, уни ёдлашни ўз ичига олган ва ўқувчининг ўз она тилида, таржима орқали тажрибага эга еканлигига боғлайдиган ақлий фаолият деб қараш мумкин.

3-талабанинг биринчи тили иккинчи тил кўникмаларини эгаллаш учун маълумотнома тизимидир.

(2) **тўғридан-тўғри усули:** Бу методда ўқитувчи ва унинг ўқувчилари ўз она тилидан фойдаланган ҳолда чет тилидаги сўз ва гапларни бирлаштиришга асосланади.

(3) **ўқиш ва тежаш усули:** Бу усул араб тилини ўргатишнинг энг муҳим усулларида бири бўлиб, бу усул асосан ўқувчиларнинг муайян мавзунини ўзлаштириш ва ёдлашларига боғлиқ.

(4) **оғзаки эшитув усули:**

(5) **алоқа усули:**

Бу усулнинг пировард мақсади ўрганувчига турли мақсадларига эришиш учун чет тилидан алоқа воситаси сифатида фойдаланиш имкониятини беришдир.

(6) **нотиқлик методи.** Бу метод ўқитувчилар томонидан қабул қилинган энг қадимги ўқитиш методларидан бири ҳисобланиб, у шу кунгача амалда қўлланилиб келади ва маъруза методи ёки янгиликлар методи ҳам дейилади.

(7) **мунозара методи.**

(8) **араб тили грамматикасини ўқитиш методикаси.**

(9) **интеграллашган матн методи:** ёзилган, эшитиладиган ёки ўқилган материал бир бутун ҳолда ўргатилади ва лингвистик матнга интеграциялашган таълим воситаси сифатида қаралади.

(10) **таржима усули (грамматика-таржима усули)**

(11) **селектив усул.** Бу усул грамматик усулга, таржимага, бевосита усулга ва аудио-оғзаки усулга биргаликда жавоб бериш, ҳамда бу уч усулдан бир вақтда фойда олишга уриниш билан юзага келган.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, дунёнинг кўп жойларида баъзи ўқитувчилар энг қадимги маълум таълим усули грамматика ва таржима усулидан фойдаланишади. Методни танлаш асосларидан ташқари, методни танлаш **мезонлари** ҳам мавжуд, яъни: а. **контекстуал:** яъни метод барча янги тил бирликларини мазмуний мазмунда тақдим этади, бу эса талаба ҳаётида ўни ўрганиш қадри оширади. б. **ижтимоий:** яъни талабалар ўртасида максимал мулоқот шакллари таъминлаш. в. **дастурлаш:** яъни илгари ўрганилган тил мазмунини янги тил мазмунида ишлатиш ва бу янги мазмунни ўзидан олдингисига нисбатан тақдим этиш. г. **моделлаштириш:** тил ўргатишда тақлид қилиш мумкин бўлган яхши моделларни яратиш, хилма-хиллиги: яъни янги тил мазмунини тақдим этишнинг хилма-хил усуллари. д. **ўзаро таъсир :** яъни унда ўқувчи, ўқитувчи ва ўқув материали синфда мавжуд шароит ва имкониятлар доирасида ўзаро таъсирлашади. е. **амалиёти :** яъни ҳар бир талабага назорат ва назорат остида янги тил мазмунини амалда қўллаш имконияти берилади. ж. **ўз-ўзини йўналиши:** яъни талабага максимал реакция кўрсатиш ва ўз-ўзини бошқариш қобилиятини ривожлантириш имкониятини беради.

Ўқитишнинг ҳар бир методи ўзига хос афзалликларга эга ва чет тилини ўргатишда фойдаланиш мумкин. Ҳар бир усулнинг ўз афзалликлари, камчиликлари бор. Аввалги усулларнинг айримларини бир-бирини тўлдириши асосида кўриб чиқиш мумкин. Барча мақсадларга, барча талабаларга, барча ўқитувчиларга ва барча турдаги чет тили дастурларига мос ягона ўқитиш усули мавжуд эмас. Ўқитишда муҳим аҳамиятга эга бўлган нарса - бирор-бир ўқитиш методига содиқ бўлишдан кўра, талабага ва уларнинг эҳтиёжларига қаратишдир. Ўқитувчи бу усулларнинг турли ўқитиш усулларига алоқадорлигидан қатъий назар, ўз ўқувчиларига мос усуллардан эркин фойдаланишини ҳис қилиши керак. Чунки ўқитувчи ҳар

бир методдан ўз ўқувчиларининг эҳтиёжларини қондирадиган ва ўқитувчи ўзи топадиган ўқув-тарбиявий вазиятга мос келадиган метод ёки усулларни танлаши мумкин.

Технологик янгиликлар таълим самарадорлигини ошириш ва уни ҳозирги давр табиатига муносиб равишда янада самаралироқ қилиш мақсадида араб тилини иккинчи тил сифатида ўқитишнинг кўплаб муаммоларига инновацион ечимларни ифодалайди. Иккинчи тил сифатида араб тилини ўргатиш ва ўрганиш учун фойдаланиш мумкин бўлган технологик янгиликларнинг энг муҳим намуналари орасида матнлар, тасвирлар, графикалар ва видеоклиплардаги multimedia технологиялари мавжуд. Компьютер ва интернет орқали интерактив ва интеграциялашган тарзда махсус таълим мазмунини тақдим этувчи ва технологик янгиликларни ифодаловчи кўплаб қурилмалар мавжуд: маълумотларни кўрсатиш қурилмаси, замонавий лингафон хоналари, электрон доска ва сунъий йўлдош (визуал ва аудио). Мультимедиа иловалари ривожланган ва тезкор тарзда пайдо бўла бошлади, унинг тез тарқалишга бир неча сабаблар сабаб бўлди: улар ахборот етказиш, ўқитиш ва ўрганиш жараёнларини бошқариш учун муҳим восита бўлиб, барча ёшдаги талабаларга таниш автоматик тизимдан интеграциялашган таълим муҳитига ўтишга ёрдам беради, шунингдек, ҳисобот жараёнлари ва баҳолаш жараёнларини бошқариш, таълим медиа гуруҳига киритилиши талабалар қизиқишини ошириш учун ишлайди, тажрибаларининг узоқ муддатли таъсирини таъминлаш ва уларни ўқув мақсадларига эришиш учун зарур тажриба билан таъминлашга ёрдам беради.

Курсларни ўтказиш учун онлайн тизимлар пайдо бўлди. Ушбу курсларнинг интернетдаги мавжудлиги натижасида, ушбу тизимларнинг пайдо бўлишидан олдин таълим курслари тақдим этилди: электрон почта орқали юборилган файллар шаклида ёки веб-сайтда ҳақиқий таълим муҳитисиз чоп этилган саҳифалар шаклида. Бу интеграция тақдимот усуллари орқали курсларни тақдим этадиган тизимни яратиш тенденциясини кучайтирди: онлайн таълим муҳити, рақамли таълим муҳити ёки виртуал таълим муҳити.

Курсларни тақдим этиш учун кўплаб тизимлар мавжуд, чунки у ҳар бирининг мезонларига кўра, интернетда тўғридан-тўғри курсларни тақдим этиш учун элликта тизимга яқинлашди ва бу тизимларнинг энг таниқли ва энг кўп ишлатиладиган Moodle, Webst, Blackboard, Learning Space.

Компьютер турли тил кўникмаларини ўргатишда қўлланиладиган муҳим таълим воситаларидан бири саналади. Таълимда технологиядан самарали фойдаланиш масаласи бугунги кунда глобал даражаларда катта ташвиш уйғотмоқда ва бу масала ўқитувчилар, тадқиқотчилар, сиёсатшунослар ва режалаштирувчиларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Айтиш мумкинки, таълим технологиялари муаммоси ривожланаётган мамлакатларда салбий шароитлардан азият чекмоқда, чунки талабалар ва ўқув дастурлари, шунингдек университет битирувчилари ва меҳнат бозори талаблари ўртасидаги фарқ доимий равишда ошиб бормоқда. бунинг учун фан ва техника билан қуролланган ёшларнинг муайян турлари талаб этилади.

Тил ўрганиш ва унинг кўникмаларини шакллантиришда компьютернинг таъсири ҳақида жуда кўп тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Хусусан, Аль-Джамал (2004) компьютер ёрдамидаги хусусий репетиторлик стратегиясини ўрта мактаб ўқувчиларни фанларни ўзлаштиришда ва уларнинг компьютерга нисбатан муносабатини ўрганди. Тадқиқот намунаси қирқда талаба қизлардан иборат бўлиб, иккита тенг гуруҳга бўлинади: тажриба ва назорат. Тадқиқотчи, шунингдек, баъзи тўсиқлар мавжудлиги туфайли, жумладан: хусусий репетиторлик стратегиясига асосланган дастурий таъминотнинг етишмаслиги ва етарли миқдордаги компьютерларнинг йўқлиги сабабли Йордания мактабларида компьютер орқали амалга оширилган хусусий репетиторлик стратегиясини амалга ошириш қийин, деган хулосага келди.

Компьютерлар тилларни ўқитишда замонавий таълим воситаси ҳисобланади, чунки улар таълимни янада қизиқарли ва ўзини ўзи таъминлашга ёрдам берадиган яхши таълим муҳитини яратишга ҳисса қўшади, таълим жараёнида ўқувчиларнинг ролини фаоллаштиради, индивидуал фарқлар тамойилини ҳисобга олади ва уларни турли қарорлар қабул қилишга ёрдам берадиган билим тажрибалари ва имкониятлар билан таъминлайди. Бу афзаллиги World

Wide Web фойдаланиш билан ортади. Мактабгача, бошланғич, ўрта ва ўрта мактаб ўқувчилари учун мўлжалланган кўплаб дастурлар мавжуд.

Компьютер қуйидаги соҳаларда тил ўргатиш учун фойдаланиш мумкин: ўқиш, матнни қайта ишлаш, ўқиш тезлиги, ёзув, талаффуз ва интонация, суҳбат, араб тили грамматикаси.

Араб тили 1973 йил декабрь ойида БМТ бош ассамблеясининг 3190-рақамли қарори билан ташкилот расмий тиллари қаторига қўшилган. Бугунги кунга келиб араб ва унга яқин тилда мулоқот қилувчилар сони 300 миллионни ташкил этади. Улардан 240 миллиони учун араб тили она тилидир, 50 миллион киши эса иккинчи тил сифатида ишлатади. Бутун дунё мусулмонлари учун араб тили Қуръон тили бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бу тилни билиш даражасини баҳолаш бўйича CEFR билан бир қаторда бошқа халқаро тизимлар ҳам мавжуд. Булар қаторига ACTFL, ALPT, TOAFL, CIMA ларни киритиш мумкин. Биз ушбу араб тилини билиш даражасини баҳолаш бўйича фаолият юритувчи халқаро тизимлардан бири ALPT ҳақида маълумот бермоқчимиз. ALPT Миср Араб Республикасидаги “Араб академияси” таркибида ташкил топган бўлиб, у араб тилини ўқитиш ва араб тили бўйича тест ўтказиш бўйича халқаро марказ ҳисобланади ва 2002 йилдан буён фаолият юритади. Араб тилидан ўтказиладиган имтиҳонларга соҳага оид мутахассислар жалб этилади ва имтиҳонларни ўтказишлини “Ислом савдо саноат палатаси” қўллаб қувватлайди.

ALPT тизимида араб тилини билишнинг 5 та кўникмаси: тинглаб тушуниш, ўқиб тушуниш, грамматик қоидаларни билиш, ёзиш ва гапириш текширилади. Имтиҳон академияда ишловчи араб тили ўқитувчиси ёки бирор кузатувчи иштирокида амалга оширилади.

ALPT имтиҳонларининг ҳар бир бўлими бўйича имтиҳонлар 2 соатдан 6 соатгача давом этаиб, 3 кундан 5 кунгача вақт оралиғида бўлиўтади. Ҳар бир бўлимда саволлар сони 20 тадан 100 тагача бўлади ва 1000 баллик тизимда баҳоланади. Ушбу баҳолар жадвали асосида талабгор ҳар бир бўлим бўйича қандай даражага эканини аниқ билади ва паст даражага эга бўлган компетенцияни ривожлантиришга ҳаракат қилади.

NSFLA миллий тизимида тест синовлари ALPT даги каби умумий ўтилмайди. Балки, улар A1, A2, B1, B2, C1, C2 даражаларига ажратилган. Тест синовлари 5 та бўлим асосида ўтказилади ва ҳар бир бўлим 30 баллик тизимда баҳоланиб, умумий натижа энг ками 60 фоиз яъни 90 балл тўпланганда сертификат берилади. Тест синовларининг тинглаб тушуниш, ўқиб тушуниш, грамматик қоидалар ва ёзма иш ёзиш бўлимлари бир кунда ўтказилади ва 3 соат 30 минут вақт берилади. Гапириш бўлими кейинги кун ўтказилади. Талабгорнинг синовдаги натижалари сертификатида ҳар бир бўлим бўйича тўплаган балли ва унинг фоиздаги кўринишида кўрсатилган бўлади.

NSFLA ва ALPT тизимларидаги амалга ошириладиган синов, унинг ўтказишлини ва баҳоланишини қиёслаган ҳолда қуйидаги хулосаларга келинди:

- Ҳар қандай тилни ўргатаётган ўқитувчи ўқувчиларидан барча компетенциялар бўйича синовлар ўтказиши, унга синов натижасида дарс давомида кўп эътибор қаратилмаган компетенцияни аниқлаб олишига имкон беради.
- Тил билиш даражасини баҳолаш бўйича синовда иштирок этган талабгор ҳар бир компетенция бўйича ўз билимини синаб, ютуқ ва камчиликларини аниқлай олади. Бу эса унинг келажакдаги тил ўрганишдаги режаларини тузиш ва ривожлантиришга омил бўлади.
- NSFLA миллий тизимида ҳам ALPT даги каби талабгорга ҳар бир бўлим бўйича қандай даражага эга эканлиги аниқлаб берилса, турли тушунмовчиликларнинг олди олинади. Чунки чет тилини ўрганиш жараёнида талабгор барча талаб қилинган компетенциялар бўйича бир хил кўникмага эга бўлмаслиги мумкин. Бунга талабгорлар тили ўрганилаётган давлатда кўп муддат яшаб, фақат оғзаки нутқни яхши ўзлаштирган, лекин грамматик қоида ва ўқиб тушунишни ўзлаштирмаган бўлиши, тест синовларининг қонун қоидалари билан таниш бўлмаслиги, чет тилини ўрганаётган вақтида 4 та асосий компетенцияларни бирдек ўзлаштирмаганлиги сабаб бўлиши мумкин.
- Тил билиш даражасини аниқлаш синовларининг айрим бўлимлари компьютер ёрдамида ўтказилса, вақт ва ресурслар тежалади.

- Барча бўлимларнинг бир кунда ўтказилиши ва кам вақт берилиши талабгорда мия фаолиятига ва эришадиган натижасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ўқитувчи компетенциясини аниқлашда халқаро стандартлар асосида имтоҳондан ўтиши шарт деб ҳисоблаймиз. Араблардаги ҳамма яхши шарт-шароитлар бизда мавжуд эмас. Бизларда, асосан, араб тилига бўлган эътибор халқни ичида Куръон орқали амалга ошириляпти, лекин биз кўпроқ тил сифатида кўриб чиқишимиз керак ва араб тили БМТнинг тилларидан бири бўлса, биз араб тилини билишимиз билан БМТнинг тиллардан бирини билган бўламиз. Шунинг учун араб тилини кўпроқ ривожлантиришимиз зарурдир. Ўқитувчи ўз фанининг етук мутахассиси бўлиши мумкин, аммо педагогик шарт-шароитлар мавжуд бўлмаса, таълим соҳасидаги ҳозирги кун талабини юқори даражада бажара олмаслиги мумкин. Ўқитувчида албатта мотивация бўлиши керак, чунки баъзан ўқитувчи ўзининг фаолиятидан қониқиш ҳис қилмаслиги мумкин ва унинг бу ҳолати дарснинг самарадорлигига таъсир қилиши мумкин. Масалан ОТМ ўқитувчиси ҳар бир дарс учун мультимедиалар тайёрлайди, лекин уларни фақат ўзининг шахсий компьютеридагина кўрсата бера олади. Охириги вақтда ҳар бир аудитория проекторлар билан таъминланаяпти, аммо компьютерлар, лингафон хоналар, интерфаол сезгир доскалар (баъзи хоналардан ташқари) мавжуд эмас. Араб тили ўқитиш бўйича кўплаб ўқув қўлланмалар яратилган, аммо уларнинг аксарияти ўқув жараёнида кам қўлланилади. Мактаб ўқувчилари учун мос бўлган китоблар мавжуд эмас, лицейда Хасанов М. “Араб тили” ўқув қўлланмадан дарс ўтиляпти. ОТМларда Мисрда 2018 йилда нашрдан чиққан “Такаллум” китобидан, Абдужабборов А. “Араб тили дарслиги” каби ўқув воситалардан фойдаланаяпти, аммо алоҳида мактаб, лицей, ОТМлар учун талабаларнинг барча кўникмаларини юқори даражада бўлишига олиб келадиган ягона дарслик мавжуд эмас.

- Таҳлил ва натижалар (Analysis and results)

Араб тили ўқитувчиси кўйидаги соҳаларда профессионал муваффақиятга эришиши мумкин бўлган энг муҳим шахсий ва ижтимоий хусусиятларни аниқлашимиз мумкин:

1-ўзига ишонч : бу ўқитувчининг касбий ўзлигини англаши, ўқитувчилик касбига ишончи, иштиёқи ва унда ишлашга бўлган муҳаббатидир.

2-шаҳс кучи: яъни ўқитувчи қизиқиш, муносабат ва масъулиятда қатъийлик асосида қарор қабул қилишда ақл ва эркинлик билан ажралиб туради.

3-курсни ўзлаштириш: яъни ўқув материали ва назарий машғулотлар билан танишиш, уни талабаларниқидан юқори даражага эришиш имконини беради.

4-ижтимоий белги: яъни ўқитувчи ўз сўзлари ва ҳаракатларида барқарорлик ва эмоционал барқарорлик билан характерланади.

5-эмоционал мувозанат: яъни ўқитувчи ўз ўқувчилари билан ижтимоий хулқ-атвори билан фарқ қилади ва улар билан яхши муносабатлар ўрнатади.

6-шахсий самарадорлик: яъни ижобийлик ва таълим жараёнининг бошқа элементлари билан ўзаро алоқада бўлиш қобилияти.

7-ўсиш ва янгилик: яъни ташаббускорлик руҳи ва янгиликка ва экспериментга мойил бўлиши.

8-объективлик ва камтарлик: ўқувчилар муомаласида камситмаслик ва мурасасизлик, шунингдек, дарслардаги холислик ва камтарлик ўз кадр-қимматини йўқотмаган ҳолда ўтиш.

Араб тилида гаплашмайдиган одамларга араб тилини ўргатишда Ал-Кадам Машаил ўзининг магистрлик диссертациясида ўқитувчи амал қилиши лозим бўлган стратегияларни ёритди:

1-тил ўргатишда диалог:

2-араб фонемалари талаффузини ўрганиш:

3-ёзув машқлари:

4-мулоқот машқлари:

5-кўргазмалар куруллар: бу аудиовизуал йўналиш деб аталишига асос бўлиб, у чет тилларни ўқитишнинг ўзига хос усули билан асло боғлиқ эмас. Аксинча, аудиовизуал материалларни таълим методи тамойилларига мувофиқ жойлаштириш мумкин.

6-вокал машқлари: агар биз араб тилини жонли тил ва оғзаки мулоқот воситаси сифатида ўргатмоқчи бўлсак, ўқувчилар уни эшитиш ва гапиришга ўргатилиши керак.

7-аудио материаллар:

8-луғатдан фойдаланиш:

9-тил лабораториялари: замонавий тил лабораториялари тилларни ўқитиш ва ўрганишнинг ҳар қандай интеграциялашган тизимининг асосий таркибий қисмларидан бирига айланди. Тил лабораториясининг учта асосий тури мавжуд: тинглаш лабораторияси, тинглаш ва такрорлаш лабораторияси (радио) ва тинглаш лабораторияси, қайтариш ва овоз ёзиш лабораторияси.

Ўқитувчи таълим жараёнининг юраги, йўл-йўриқчиси ва ижрочиси бўлиб, унинг муваффақияти ўзига хослиги билан ажралиб туради.

1- ўқитувчи маданиятли, араб мероси манбалари билан таниш ва замонавий тилшунослик билан таниш бўлиши керак.

2- араб тилида гаплашмайдиган учун араб тили ўқитувчиси касбий малакага эга бўлиши, ўз фанини севиши ва фахрланиши лозим.

3-машғулот усуллари, усуллари ва методларини билиш.

4-таълимда технологиядан фойдаланиш билан танишиш.

5- ижодкор бўлиши керак.

Биз иккинчи тил таълимотида мулоқот таълимотининг самарадорлигини илгари ҳам таъкидлаб ўтдик, чунки у ўздан олдинги усул ва таълимотлардан фойдаланди ва танқидга қарамай, уларнинг камчиликларини бартараф этишга ҳаракат қилди. Турли даражадаги араб тилини ўқитишда қуйидаги тартиб ёрдамида амалга оширилади:

1-араб тилидан фойдаланиш мақомини кўтариш:

2-ўқув жараёнида мулоқотга эътибор:

3-ўқув мавзуларининг талабага тегишли бўлишини таъминлаш:

4-грамматик лингвистик қоидаларни эътиборсиз қолдирмаслик:

Бунда ўқувчилар грамматика қоидаларига риоя қилган ҳолда, мумтоз тилни ифодалашга эришадилар. Бир томондан, иккинчи томондан, ўқувчиларни бу мураккаб тилнинг муҳити ва маданиятига боғлайдиган лингвистик мерос объекти билан шуғулланишга мажбур қилади ва буни юқори даражада араб тилини ўрганувчиларга ўргатиш мақсадга мувофиқ бўлади.

5-мулоқот самарадорлигини ошириш учун таълим ва тарбия вазиятларини диверсификациялаш:

Ўқитувчилар дарсларни ўқувчиларнинг реал шароитлари ва даражаларига мос равишда алоқа воситаларини тақдим этишлари мумкин, масалан:

Бадий тақдимотлар ўтказиш, ўқиш ва қироат танловлари ўқувчиларга ўрганган нарсаларини тақдим этиш ва мулоқот кўникмаларини араб тилида сарфлашга имконият бериш. Фильмларни томоша қилиш ва муҳокама қилиш ёки аудио клипларни тинглаш, ёзиш ва муҳокама қилиш орқали ўрганишда оммавий ахборот воситаларининг ролини ошириш. Талабаларни араб тилида кундаликларни ёзишга ундаш. Оғзаки ёки ўрта даражада араб тилини ўрганувчилар учун жонли мулоқот вазиятларида фойдаланишга ундаш учун чиқишлар ўтказиш.

Педагогик маҳорат мезонларини белгилашда " ҳақиқий ўқитувчи-усталар ўз ўқувчиси шахсига алоҳида, нозик таъсирчанлиги билан ажралиб турадилар."Ўқитувчи фаолиятининг психологик тузилиши унинг ишининг ажралмас, энг муҳим таркибий қисми сифатида қаралади. "Фаолиятнинг психологик тизимида ўзаро таъсир этувчи элементлар тизимида эътибор қаратиш" қобилияти энг зарурларидан биридир. Педагогик маҳорат, биринчи навбатда, ўқитувчи ишининг тузилишида психологик-педагогик компонентларнинг мавжудлиги, уларнинг фаолият даражалари ва педагогик қобилиятлар даражаси билан боғлиқлиги билан таъминланади.

Педагогик психологик тушунча (ППК) тушунчаси ўқув фаолияти билан шуғулланувчи шахснинг имкониятларини англайди. Бу мураккаб атама бўлиб, у педагогик қобилиятга ҳам,

педагогнинг педагогика ва психология соҳасидаги хабардорлигига ҳам, шахсий хусусиятларни таҳлил қилишга ҳам ва ҳоказоларга ҳам туширилмайди, чунки акс ҳолда ўқитувчининг имкониятларини талқин қилиш бир томонлама бўлиб чиқади. ППК томонидан биз "психологик ва педагогик тайёргарлигининг юқори даражаси билан шартланган" (Н. В. Кухарев) ва "касбий педагогик фаолиятни ўз-ўзини ташкил этишининг юқори даражасини" (Н. Н. Тарасевич) таъминлайдиган шахснинг муайян фазилатлари (хусусиятлари) мажмуини назарда тутамиз.

ППК нинг асосий таркибий қисмлари учта блок ҳисобланади:

Психологик-педагогик саводхонлик-умумий касбий деб аталадиган билимлар. Психологик-педагогик маҳорат-ўқитувчининг ўқув фаолиятида, ўзаро ҳамкорликни ташкил этишда ўз билимларидан фойдалана олиши.

Касбий аҳамиятли шахсий сифатлар педагогик фаолият жараёни билан узвий боғлиқ бўлиб, муқаррар равишда ўз табиатидан ўсиб чиқади. (Аслида ўқитувчининг ҳар қандай шахсий сифатлари ўз касбида акс этади ва ўқувчиларга таъсир кўрсатади, билим ва кўникмаларнинг ўзига хос ташқи бажарилишини таъминлайди.)

Юқори малакали ўқитувчилар ва паст малакали ўқитувчилар ўртасидаги фарқ касбий билимлар тизимида психологик компонентларнинг турли хил ифодаланишида аниқ эканлигини экспериментал равишда исботлади. Психологик компонентларнинг юқори даражада шаклланиши ўқитувчига илгари олинган билимларнинг бутун тизимини қайта қуриш ва " янги билимларни қайта тиклаш, ўз навбатида, бу билимларни ўз ўқувчиларида ўзлаштиришнинг дифференциал, ижтимоий-ва аутопсихологик компонентларини шакллантиради, яъни, ППКнинг далиллари талабалар томонидан эришилган натижалар бўлади. Г. С. Сухобскаянинг фикрига кўра, психологик ва педагогик билимлар ўқитувчи томонидан олиб борилган ҳаракатларнинг самарадорлигини баҳолаш, амалий вазиятларни ва мезонларни таҳлил қилишнинг аниқ услубий тамойилидир (фақат психологик жиҳатдан амалиётда юзага келадиган талабаларнинг билим ва таълим даражасида ҳақиқий ўзгаришларни қайд этишимиз мумкин ва аслида таълим муҳитида ўзаро таъсирнинг психологик натижасини ифодалайди).

Бу шуни англатадики, ўқув дастурлари аста-секин замонавий жамиятнинг янги аҳборот ва технологик ҳолатига мослаштирилиши керак, бу эса билимларни жуда кўп ёдлаш вазифаларига қаратилиши эмас, балки уларни амалий қўллаш вазифалари ва ақлнинг эвристик, инновацион, концептуал функцияларини ишлаб чиқишга қаратилган бўлиши керак.

Педагог ходимларни касбга йўллашда психологик компетенция уларнинг умумий ва махсус қобилиятлари салоҳиятини ривожлантириш мақсадларини амалга оширишда ўқувчилар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш воситалари ва усулларидан янада тўғри фойдаланиш бўйича малакасини оширади.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations)

Бугунги кунда мамлакатимиз учун таълим жараёни сифатини таъминлаш муаммоси ғоятда муҳимдир. Аммо таълим тизимида қандай ислохотлар амалга оширилса ҳам, охири-оқибатда улар, бир томонлама маълум бир ижрочи –ўқитувчи билан чегараланади. Асосий янгиликларни амалиётда татбиқ этишда асосий ўринни эгаллаган ўқитувчи ҳисобланади. Психология фанлари номзоди Д. А. Иванов таъкидлаганидек, " таълим соҳаси мураккаб кўникмалар мажмуи билан белгиланадиган фаолият ёки интеллектуал иш соҳаларига тегишлидир. Ўқитувчининг вазифаси ўқувчиларнинг қобилиятларини ривожлантиришга, уларнинг ижтимоий аҳамиятини англаб этишга ёрдам беришдан иборат. Ўрганиш ва ривожлантириш қобилияти, шунингдек, умумий натижа учун ишлайдиган гуруҳда ижобий мулоқот қилиш қобилияти замонавий жамиятдаги асосий ижтимоий кадрлардан бири ва натижада мактаб таълимининг асосий мазмунига айланди. Таълимнинг мақсади билим бериш эмас, балки ўқувчиларга билим ҳосил қилишга ёрдам берадиган воситалардан фойдаланишни ўргатишдир. Таълим жараёнининг муваффақияти кўп жиҳатдан ўқитувчиларнинг шахсий сифатлари, касбий маҳорати, қобилият ва малакаларига боғлиқ. Бу талабларни қондириш учун ўқитувчи аввало психологик компетентликка эга бўлиши керак. Ҳар қандай

компетентликнинг марказида: касбий, шахсий, субъектив-психологик хусусиятларнинг муайян тизими бўлиб, улар дунё, бошқа одамлар ва ўзингиз билан турли хил ўзаро муносабатларда муваффақият қозонишни таъминлайдиган психологик компетенциядир.

Шундай қилиб, ўқитувчи аввало ўз касбини севиши, дарсни ҳар бир ўқувчига индивидуал муносабат билдирган ҳолда ўтиш ва ўрганиш вазиятларини таҳлил қилиш, яъни талабанинг ўрганиш даражасини, айниқса прогрессив баҳолашларда ва мақсадли вазиятни таҳлил қилиш учун бажарадиган вазифаларини таҳлил қилиш; бу талабага керак бўлган алоқа ҳолатларини аниқлаш учун мўлжалланган (ҳисобот ёзиш, тадқиқот, ҳамкасблар билан ҳамкорлик). Ҳар бир ўқитувчи компетенциясини аниқлашда халқаро стандартлар асосида имтиҳондан ўтиш ва яхши педагогик шарт-шароитлар ёрдамида араб тилини кўпроқ тил сифатида ўргатилишига эътибор беришдир.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Васильченко О. Талабаларнинг мусикий билимларини шакллантиришда педагог маҳорати. Culture and Arts of Central Asia, Vol. 10 [2019], No. 1, Art. 16 <https://uzjournals.edu.uz/cacenas/vol10/iss1/16>
2. А.Г.Сергеев «Компетентность и компетенция в образовании» монография Владимир-2010. С-12
3. И.В.Георте Формирование профессиональных компетенций студентов образовательных организаций высшего образования на основе организации самостоятельной работы. Монография Тюмень ТИУ 2016. С-14
4. طعيمة، رشدي، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، ص 348
5. طعيمة، رشدي، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، ص 349
6. الناقة، محمود. تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة أم القرى، مكة، 1985م، ص 76
7. الناقة، محمود. تعليم اللغة العربية، مرجع سابق. ص 80-81
8. З.Н.Шакирова Араб тилини билиш даражасини баҳолаш бўйича халқаро стандартлар – алпт мисолида. Axborotnoma 2020/3 Б.-4
9. E.Zhu & R.Mcknigh & N.Edwards (2011): Principles of online design. Retrieved April 17, 2011, from <http://www.fgcu.edu/onlinedesign/index.html>
10. Компетенция в педагогике: определение и компоненты https://spravochnick.ru/pedagogika/kompetenciya_v_pedagogike/
11. http://wwwwtadsf.blogspot.com/2013/12/blog-post_16.html
12. https://www.alukah.net/literature_language/0/104811/#ixzz6mlKRXmPI

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000